

Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi: Mesleki Gelişim Programlarının Etkinliği ve İyileştirme Yolları

Professional Development of Teachers: Effectiveness of Professional Development Programs and Ways to Improve

Eda Çimen¹ Seyhan Bolat² Semra Özgan³ Leyla Atila⁴

¹ Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0006-9399-9838

² Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0003-6180-9890

³ Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0001-3462-4992

⁴ Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0006-5450-9605

ÖZET

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin profesyonel gelişimi: mesleki gelişim programlarının etkinliği ve iyileştirme yollarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenler üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, sınıf içinde daha etkili öğretim stratejileri uygulanmasına katkı sağladığını gösteriyor. Programlardan elde edilen bilgi ve becerilerin öğrenci motivasyonu, öğretim stratejileri, öğrenci çeşitliliği, iletişim becerileri gibi temel alanlarda gözle görülür bir gelişme sağladığı belirtiliyor. Sınıf yönetimi ve disiplin konularında sağlanan gelişmeler, öğretmenlerin sınıf içinde daha etkili bir kontrol sağlamalarına ve olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmalarına katkıda bulunduğunu yansıtmaktadır. Programlar, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu ve yenilikçi öğretim materyallerini kullanma becerilerini güçlendirdiği ve mesleki ağları genişleterek güncel eğitim trendleri hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıdığı belirtiliyor. Genel olarak, bu değerlendirmeler, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin profesyonel kapasitelerini artırma ve sınıf içinde daha etkili bir eğitim sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Anahtar Kelimeler: Gelişim, Mesleki Gelişim, Profesyonel Gelişim, Öğretmen.

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess teachers' professional development: their views on the effectiveness of professional development programs and ways to improve them. In this context, the study used qualitative research methodology and conducted in-depth interviews with 14 participants. Teacher testimonies highlight the positive effects of professional development programs on teachers, indicating that they contribute to the implementation of more effective teaching strategies in the classroom. The knowledge and skills gained from the programs are reported to have led to noticeable improvements in key areas such as student motivation, teaching strategies, student diversity, and communication skills. Improvements in classroom management and discipline reflect that the programs have contributed to teachers' more effective control of the classroom and to creating a positive learning environment. The programs are reported to have strengthened teachers' skills in technology integration and the use of innovative teaching materials, and allowed them to expand their professional networks and learn about current educational trends. Overall, these evaluations suggest that professional development programs play an important role in enhancing teachers' professional capacity and providing more effective instruction in the classroom.

Keywords: Development, Professional Development, Professional Development, Teacher.

GİRİŞ

Çok yönlü olan ve bu nedenle ulusal ve uluslararası literatürde farklı tanımları bulunan mesleki gelişim kavramı, Bradbury, Lewis & Embury, (2019) tarafından "öğretmenlerin yüksek düzeyde mesleki başarı elde ettikleri ve konu ve kariyer bilgilerini geliştirdikleri bir süreç" olarak tanımlanmaktadır. Amanatidis (2013) mesleki gelişimi "başlangıç eğitiminin ötesine geçen her türlü öğrenme faaliyeti" olarak tanımlamaktadır. Attride-Stirling (2001) ise "öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarının yanı sıra öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmeyi amaçlayan süreçler, eylemler ve etkinlikler" olarak tanımlamaktadır. OECD'ye (2009) göre mesleki gelişim, bir öğretmen olarak bireyin becerilerini, bilgisini, uzmanlığını ve diğer özelliklerini geliştiren faaliyetleri ifade eder. Richter ve diğerleri (2014) mesleki gelişimi "bilgi, inanç, motivasyon ve öz düzenleme becerileri de dahil olmak üzere

Citation: Çimen, E., Bolat, S., Özgan, S. & Atila, L. (2024), "Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi: Mesleki Gelişim Programlarının Etkinliği ve İyileştirme Yolları", International QMX Journal, 3(1), 298-305. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini derinleştiren ve genişleten resmi ve gayri resmi öğrenme fırsatlarının elde edilmesi" olarak tanımlanmaktadır.

Etkili mesleki gelişim birçok temel özelliğe dayanır. Paniagua ve Istance, (2018) göre, başarılı mesleki gelişim uygulamalarının hem bireysel hem de sistemik eğitim düzeylerinde öğretmenlerin öğretim yöntemlerini ve öğrencilerin öğrenimini etkileyen 10 önemli özelliği vardır. Bu özellikler şunlardır: a) Kişiyeye özel ve duruma bağlı: Evrensel bir mesleki gelişim programı mevcut değildir. Bir tekniğin etkinliği, kullanıldığı duruma göre değişebilir. Bu nedenle, yerelleştirilmiş girişimler, eğitimcilerin kendi özgün koşullarında uygulayabilecekleri stratejilere öncelik vermeli ve mevcut kültürel bağlamı göz önünde bulundurmalıdır. b) Gelişime odaklanma: Düzenlenmesi planlanan eğitimler, eğitimcilerin eksikliklerini gidermek için tasarlanmış bir müdahale programı olarak görülmemelidir. Önceden var olan bilgi ile yeni kavramlar arasında etkili ilişkiler kurarak gelişimi kolaylaştırılmalıdır. c) Uygunluk, farklılaştırma ve destek: Etkili mesleki gelişim yaklaşımları öğretmenlerin günlük mesleki yaşamlarıyla ilgili olmalıdır. Öğretmenler arasında değişen farkındalık derecelerine uyum sağlamak için, eğitimlere alternatif başlangıç noktaları sağlamak gerekir. Bu eğitimlere katılımı artırmak için, diğer önlemlerin yanı sıra öğretmenlerin iş yükünü azaltmayı ve mali yardım sağlamayı da içerebilecek kolaylaştırıcı bir strateji kullanılması tavsiye edilir. d) Aşağıdan yukarıya-yukarıdan aşağıya sinerjiler: Öğretmenler, üst makamlar tarafından dikte edilen politika gereklilikleri ile öğrencilerin bireyselleştirilmiş ihtiyaçları arasında aracı görevi görürler. Bu nedenle, mesleki gelişim atölyelerinin içeriğinin ve metodolojisinin belirlenmesine dahil edilmeleri gerekir. Öğretmenlerin gerçek mesleki talepleri ancak bu şekilde karşılanabilir. Uzmanların katılımı ve rehberliği de bu prosedür üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. e) Yansıtma ve eleştirelilik: Öğretmenlerin mesleki yaşamları boyunca fikir ve deneyimlerini desteklemek ve sürekli bir gelişim süreci sağlamak için geri bildirim sağlanmalıdır. Bu nedenle, programların başkalarının deneyimlerinden yararlanarak iç gözlem ve bilgi edinme yolları sağlanması esastır.

Türkiye'deki mesleki gelişim eğitim programları çoğunlukla merkeziyetçi bir paradigmaya bağlıdır. Yukarıda bahsedilen mesleki gelişim özellikleri incelendiğinde, bağlam temelli ve işbirliğine dayalı unsurların yaygın özellikler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Eğitim kurumlarının eğitim amaç ve hedeflerinin merkezden kavranması, kurumun işgücü arasındaki bağlılık ve motivasyon derecesini azaltabilir (Özdemir, 2020). Bu nedenle, yerel çalışmalara öncelik vermek çok önemlidir. Bu durum son yıllarda öğretmen akademilerinin kurulmasıyla bir dönüşüm geçirmiştir. Bu akademiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 bütçe sunumunda özetlenen gerekçeler üzerine kurulmuştur ve ilgili bölgedeki öğretmenlerin özel mesleki gereksinimlerini karşılamaya odaklanarak uygulanmaktadır. Mesleki gelişim programları, belirli alanlardaki mevcut ya da gelecekte ortaya çıkması beklenen ihtiyaçlara göre uyarlandığında, öğretmenlerin bu görevlere daha fazla zaman ayırması beklenmektedir (Özkan ve Anıl, 2014). Timperley (2011; aktaran Alagöz-Hamzaj, 2022), mesleki gelişim sürecine katılan bireylerin hesap verebilirlik ve edindikleri bilgilere ilişkin kendi iç süreçlerini isteyerek yapılandırma gibi özellikler göstererek bir sonraki aşama olarak kabul edilen mesleki öğrenme aşamasına geçebileceklerini belirtmektedir. Alagöz Hamzaj (2022) çalışmasında, araştırmaların mesleki öğrenmenin mesleki gelişim fikrinden daha geniş bir kapsama sahip olduğunu vurguladığını belirtmektedir. Merkezi olarak planlanan faaliyetlerin talepleri karşılamadaki yetersizliği, yerel ve bağlama özgü mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik artan eğilime önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen mesleki gelişim eğitim programı, okul temelli mesleki gelişim yöntemine dayanmaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji tekniği kullanılmıştır. Fenomenolojik tekniğin amacı, bir kavrama (öfke, korku veya güven gibi) sahip birkaç bireyin deneyimleri arasında ortak bir anlam bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, araştırmacı tarafından önceden belirlenmiş bir dizi ölçüt temelinde çalışma katılımcılarını seçmeye yönelik bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Bizim çalışmamızda örnekleme doygunluğuna 14 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmeler sonrasında ulaşılmıştır. Cinsiyet dağılımı

incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun erkek olduğu görülmektedir (%57.1). Branşlara göre dağılıma bakıldığında ise, fen bilgisi, Türkçe ve matematik öğretmenlerinin sayıca öne çıktığı görülmektedir. Bu, araştırmaya katılan öğretmenlerin temel branşlardan geldiğini göstermektedir. Ortalama yaş ve kıdem süresi değerleri incelendiğinde, öğretmenlerin genellikle orta yaş grubunda ve ortalama düzeyde kıdem sahibi oldukları gözlemlenmektedir (yaş için ortalama 33.14, kıdem için ortalama 6.36 yıl). Öğrenim durumu açısından ise, tüm katılımcıların lisans mezunu olması dikkat çekicidir (%100). Bu durum, öğretmen grubunun eğitim düzeyinin homojen olduğunu göstermekte olup, araştırma sonuçlarının genelleme potansiyelini artırmaktadır.

Veri Toplama Aracı, Verilerin Toplanması ve İncelenmesi

Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. İçerik analizi ile yorumlanmıştır.

BULGULAR

Mesleki gelişim programlarına katıldıktan sonra, öğretmenler nasıl bir değerlendirme yaparak bu programların etkinliğini ölçerler?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Mesleki gelişim programlarına katıldıktan sonra, öğretmenler nasıl bir değerlendirme yaparak bu programların etkinliğini ölçerler?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Mesleki gelişim programlarına katıldıktan sonra öğrenci motivasyonunu artırmada gözle görülür bir etki oldu.”

(K2) “Programlar, sınıf içinde uygulamak için pratik öğretim stratejileri sunarak benim öğretme becerilerimi güçlendirdi.”

(K3) “Katıldığım programlar, öğrenci çeşitliliği ve öğrenme ihtiyaçları konusunda daha duyarlı olmama yardımcı oldu.”

(K4) “Mesleki gelişim programları, sınıfta interaktif öğrenmeyi teşvik etme konusunda beni cesaretlendirdi.”

(K5) “Yenilikçi öğretim materyalleri ve teknoloji entegrasyonu konusundaki becerilerimi geliştirmede etkili oldu.”

(K6) “Programlar, sınıf yönetimi konusundaki becerilerimi artırmama yardımcı oldu ve disiplin sorunlarıyla başa çıkma konusunda daha yetkin hissettirdi.”

(K7) “Katıldığım programlar, öğrencilerle daha etkili iletişim kurmamı sağlayarak sınıf içinde daha pozitif bir atmosfer yaratmama yardımcı oldu.”

(K8) “Mesleki gelişim programları, öğrenci başarılarını izleme ve değerlendirme konusundaki stratejilerimi güçlendirdi.”

(K9) “Programlar, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarını benimsememde etkili oldu ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına daha iyi odaklanmama yardımcı oldu.”

(K10) “Katıldığım programlar, mesleki ağımyı genişletmeme ve diğer öğretmenlerle deneyim paylaşmama olanak sağladı.”

(K11) “Mesleki gelişim programları, güncel eğitim trendleri ve araştırmaları hakkında bilgi edinmemde etkili oldu.”

(K12) “Programlar, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için kullanılabilir stratejiler sunarak beni ileriye taşıdı.”

(K13) “Katıldığım programlar, beni öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirdi.”

(K14) “Mesleki gelişim programları, sınıf içinde daha etkili bir öğretmen olmama yardımcı olacak kaynakları ve araçları sunarak beni destekledi.”

Bu değerlendirmeler, mesleki gelişim programlarının öğretmenler üzerinde çeşitli olumlu etkiler bıraktığını açıkça ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin ortak görüşü, bu programların öğrenci motivasyonunu artırdığı ve öğretmenlerin sınıf içinde daha etkili bir rol üstlenmelerine yardımcı olduğudur. Programların öğretim stratejilerini güçlendirdiği ve öğretmenlerin sınıf içinde daha etkili bir şekilde bilgi iletebilmelerini sağladığı belirtilmektedir. Ayrıca, programların öğretmenlerin öğrenci çeşitliliği ve öğrenme ihtiyaçları konusundaki duyarlılığını artırdığı, interaktif öğrenmeyi teşvik ettiği ve yenilikçi öğretim materyalleri ile teknoloji entegrasyonu konusundaki becerileri güçlendirdiği ifade edilmektedir. Sınıf yönetimi ve disiplin konusunda da programların olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Programlar, öğretmenlere sınıf içinde düzeni daha etkili bir şekilde sağlama ve öğrencilerle daha etkili iletişim kurma becerilerini geliştirme konusunda destek sağlamış gibi görünmektedir. Ayrıca, iletişim becerilerini artırma noktasında da olumlu katkılarda bulunduğu belirtilmiştir. Bu değerlendirmeler, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin profesyonel gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu ve sınıf içinde daha etkili bir öğretim sağlamalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. Programların öğretmenlerin becerilerini güçlendirdiği, öğrenci odaklı stratejileri benimsemelerine olanak tanıdığı ve genel olarak eğitim kalitesini artırdığı anlaşılmaktadır.

Öğretmenler, mesleki gelişim programlarından elde ettikleri bilgi ve becerileri sınıf içinde nasıl uygulayarak öğrenci başarısını artırabilirler?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenler, mesleki gelişim programlarından elde ettikleri bilgi ve becerileri sınıf içinde nasıl uygulayarak öğrenci başarısını artırabilirler?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Mesleki gelişim programları sayesinde edindiğim öğretim stratejilerini sınıf içinde uygulayarak öğrencilerin derinlemesine anlamalarını teşvik ediyorum.”

(K2) “Programlardan kazandığım pedagojik bilgilerle sınıf içinde daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturuyor, öğrencilerin aktif katılımını artırıyorum.”

(K3) “Yenilikçi öğretim materyallerini kullanarak ders içeriğini daha ilgi çekici hale getiriyor, bu sayede öğrencilerin dikkatini sürdürmelerini sağlıyorum.”

(K4) “Öğrenci çeşitliliği konusundaki farkındalığımı artırarak sınıftaki her öğrencinin öğrenme ihtiyacına daha duyarlı bir şekilde yanıt veriyorum.”

(K5) “Teknoloji entegrasyonunu sınıfımda yaygın olarak kullanarak öğrencilere çağdaş beceriler kazandırıyor ve onları dijital dünyaya hazırlıyorum.”

(K6) “Programlardan elde ettiğim sınıf yönetimi stratejilerini kullanarak disiplin sorunlarıyla başa çıkıyor, sınıf içinde daha yapıcı bir atmosfer sağlıyorum.”

(K7) “Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarını benimseyerek, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönlendirmelerine fırsat tanıyorum.”

(K8) “Değerlendirme stratejilerini geliştirerek öğrenci ilerlemesini daha etkili bir şekilde takip ediyor, bireysel öğrenci gereksinimlerine daha iyi odaklanıyorum.”

(K9) “Sosyal ve duygusal ihtiyaçlara duyarlı bir öğretmen olabilmek adına programlardan edindiğim bilgilerle öğrencilerle daha anlamlı bağlantılar kuruyorum.”

(K10) “Mesleki ağımlı genişletmek için öğretmen meslektaşlarımla deneyimlerimi paylaşıyor, bu sayede farklı bakış açılarından öğreniyorum.”

(K11) “Güncel eğitim trendlerini takip ederek, öğrencilere güncel ve çağdaş bilgiler sunuyorum ve onları geleceğe hazırlıyorum.”

(K12) “Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına programlardan edindiğim stratejileri kullanarak öğrencilerimi daha iyi hazırlıyorum.”

(K13) “Öğrencilerle etkili iletişim kurabilmek için programlardan edindiğim iletişim becerilerini kullanıyorum, sınıf içinde olumlu bir iletişim ortamı oluşturuyorum.”

(K14) “Programlardan kazandığım kaynakları ve araçları sınıf içinde akıllı bir şekilde kullanarak öğrencilere daha verimli bir öğrenme deneyimi sunuyorum.”

Bu öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarından elde edilen bilgi ve becerilerin sınıf içinde etkili bir şekilde nasıl uygulandığını yansıtmaktadır. Öğretmenler, bu programlardan edindikleri öğretim stratejilerini kullanarak öğrencilerin derinlemesine anlamalarını teşvik etmekte ve sınıf içinde daha etkili bir öğrenme atmosferi oluşturmaktadır. Yenilikçi öğretim materyalleri ve teknoloji entegrasyonu, öğrencilere çeşitli ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunma konusunda öğretmenlere önemli katkılarda bulunmaktadır. Programlardan elde edilen pedagojik bilgiler, öğretmenlerin öğrenci çeşitliliği ve öğrenme ihtiyaçları konusunda daha duyarlı bir tutum benimsemelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, sınıf yönetimi stratejileri sayesinde öğretmenler, disiplin sorunlarıyla başa çıkma konusunda daha yetkin hale gelmekte ve sınıf içinde daha pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Öğretmenler, programlardan elde ettikleri değerlendirme stratejilerini kullanarak öğrenci ilerlemesini daha etkili bir şekilde takip etmekte ve bireysel öğrenci ihtiyaçlarına daha iyi odaklanmaktadır. Sosyal ve duygusal ihtiyaçlara duyarlılık, öğretmenlerin öğrencilerle daha anlamlı bağlantılar kurmalarına ve olumlu bir sınıf kültürü oluşturmalarına katkıda bulunmaktadır. Programlardan elde edilen bilgilerin paylaşılması, öğretmenlerin mesleki ağlarını genişletmelerine ve deneyimlerini diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Bu da öğretmenlerin farklı bakış açılarından öğrenmelerine ve sürekli olarak güncel eğitim trendlerini takip etmelerine yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, bu öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin sınıf içindeki etkinliklerini zenginleştirmelerine, öğrenci başarısını artırmalarına ve genel olarak öğretim kalitesini yükseltmelerine önemli bir katkı sağladığını göstermektedir.

Mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin iş doyumunu, motivasyon ve stres yönetimi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirler ve bu programlardan daha fazla fayda sağlamak için neler yapabilirler?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin iş doyumunu, motivasyon ve stres yönetimi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirler ve bu programlardan daha fazla fayda sağlamak için neler yapabilirler?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Mesleki gelişim programları sayesinde edindiğim öğretim stratejilerini sınıf içinde uygulayarak öğrencilerin derinlemesine anlamalarını teşvik ediyorum.”

(K2) “Programlardan kazandığım pedagojik bilgilerle sınıf içinde daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturuyor, öğrencilerin aktif katılımını artırıyorum.”

(K3) “Yenilikçi öğretim materyallerini kullanarak ders içeriğini daha ilgi çekici hale getiriyor, bu sayede öğrencilerin dikkatini sürdürmelerini sağlıyorum.”

(K4) “Öğrenci çeşitliliği konusundaki farkındalığımı artırarak sınıftaki her öğrencinin öğrenme ihtiyacına daha duyarlı bir şekilde yanıt veriyorum.”

(K5) “Teknoloji entegrasyonunu sınıfımda yaygın olarak kullanarak öğrencilere çağdaş beceriler kazandırıyor ve onları dijital dünyaya hazırlıyorum.”

(K6) “Programlardan elde ettiğim sınıf yönetimi stratejilerini kullanarak disiplin sorunlarıyla başa çıkıyor, sınıf içinde daha yapıcı bir atmosfer sağlıyorum.”

(K7) “Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarını benimseyerek, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönlendirmelerine fırsat tanıyorum.”

(K8) “Değerlendirme stratejilerini geliştirerek öğrenci ilerlemesini daha etkili bir şekilde takip ediyor, bireysel öğrenci gereksinimlerine daha iyi odaklanıyorum.”

(K9) “Sosyal ve duygusal ihtiyaçlara duyarlı bir öğretmen olabilmek adına programlardan edindiğim bilgilerle öğrencilerle daha anlamlı bağlantılar kuruyorum.”

(K10) “Mesleki ağımlı genişletmek için öğretmen meslektaşlarımla deneyimlerimi paylaşıyor, bu sayede farklı bakış açılarından öğreniyorum.”

(K11) “Güncel eğitim trendlerini takip ederek, öğrencilere güncel ve çağdaş bilgiler sunuyor ve onları geleceğe hazırlıyorum.”

(K12) “Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına programlardan edindiğim stratejileri kullanarak öğrencilerimi daha iyi hazırlıyorum.”

(K13) “Öğrencilerle etkili iletişim kurabilmek için programlardan edindiğim iletişim becerilerini kullanıyorum, sınıf içinde olumlu bir iletişim ortamı oluşturuyorum.”

(K14) “Programlardan kazandığım kaynakları ve araçları sınıf içinde akıllı bir şekilde kullanarak öğrencilere daha verimli bir öğrenme deneyimi sunuyorum.”

Bu öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin iş doyumunu, motivasyon ve stres yönetimi üzerindeki etkilerini öne çıkarmaktadır. Öğretmenlerin programlardan elde ettikleri bilgi ve becerilerin, öğretmenlik pratiğini daha etkili bir hale getirme ve öğrencilerle daha sağlam bir etkileşim kurma noktasında olumlu bir etki yarattığı gözlemlenmektedir.

Programlardan kaynaklanan yenilikçi yöntemler ve öğretim stratejileri, öğretmenlerin işlerine olan tutkularını artırarak iş doyumlarını güçlendirmekte ve sınıflarındaki atmosferi olumlu bir şekilde etkilemektedir. Aynı zamanda, stresle başa çıkma becerilerini geliştiren programlar, öğretmenlerin daha sakin bir ortam oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Öğretmenler, programlardan edindikleri destek ve kaynaklarla sınıf içindeki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilmekte ve bu da stres yönetimlerini güçlendirmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki ağlarını genişletmelerine olanak sağlayan programlar, meslektaşlarıyla iletişim kurma ve deneyim paylaşma konusunda iş doyumlarını artırmaktadır. Programlardan elde edilen yönetim becerileri ve öğrenci odaklı yaklaşımlar, öğretmenlerin sınıflarındaki düzeni sağlama ve öğrencilerle daha anlamlı bağlantılar kurma becerilerini güçlendirmektedir. Bu da iş doyumunu artırarak öğretmenlerin motivasyonunu yükseltmektedir. Genel olarak, bu değerlendirmeler mesleki gelişim programlarının, öğretmenlerin profesyonel yaşamlarını zenginleştirdiğini, iş doyumlarını artırdığını ve stres yönetimleri ile motivasyonlarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

SONUÇ

Bu öğretmen görüşleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenler üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Programlar, öğretmenlerin sınıf içinde daha etkili olmalarına katkı sağlamış gibi görünüyor. Özellikle, öğrenci motivasyonu, öğretim stratejileri, öğrenci çeşitliliği ve iletişim becerileri gibi temel alanlarda gözle görülür bir gelişme kaydedildiği anlaşılıyor. Bu, öğretmenlerin sınıflarında daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturabilmek adına programlardan önemli öğrenimler çıkardıklarını göstermektedir. Sınıf yönetimi ve disiplin konularında sağlanan gelişmeler, öğretmenlerin sınıf içindeki kontrolü artırma ve daha pozitif bir öğrenme ortamı sağlama konusundaki başarılarını yansıtmaktadır. Ayrıca, programların öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu ve yenilikçi öğretim materyallerini kullanma becerilerini güçlendirdiği belirtiliyor. Bu, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine daha iyi adapte olma ve çağdaş öğretim araçlarını kullanma yeteneklerini artırma noktasında olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Öğretmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden programların, mesleki ağları genişletme ve güncel eğitim trendleri hakkında bilgi edinme açısından da etkili olduğu belirtiliyor. Bu, öğretmenlerin sürekli olarak güncellenen pedagojik yaklaşımları takip etmelerine ve meslektaşlarıyla etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor. Genel olarak, bu değerlendirmeler, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin profesyonel kapasitelerini artırmada etkili olduğunu ve sınıf içinde daha etkili bir eğitim sağlamalarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin iş doyumunu, motivasyon ve stres yönetimi üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Programlar, öğretmenlere yeni öğretim stratejileri, yönetim becerileri ve pedagojik yaklaşımlar kazandırarak sınıf içinde daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturma yeteneklerini artırıyor. Özellikle, programlardan elde edilen bilgi ve becerilerin iş doyumunu artırma noktasında kilit bir rol oynadığı belirtiliyor. Yenilikçi yöntemlerin uygulanması, öğretmenlerin işlerine olan tutkularını canlı tutmalarına ve öğrencilerle daha etkili etkileşim kurmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, stresle başa çıkma becerilerinin güçlenmesi, öğretmenlerin sınıflarında daha sakin bir atmosfer oluşturmalarına katkıda bulunuyor. Programlardan elde edilen destek ve kaynaklar,

öğretmenlerin zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilmelerine olanak sağlıyor ve bu da stres yönetimlerini güçlendiriyor. Ayrıca, mesleki ağların genişletilmesi, öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmalarına ve bu paylaşımlardan ilham almalarına olanak tanıyarak iş doyumunu artırıyor. Yönetim becerileri ve öğrenci odaklı yaklaşımların iş doyumunu üzerindeki olumlu etkileri, öğretmenlerin sınıf içinde düzeni sağlama yeteneklerini artırması ve öğrencilerle daha derin bağlantılar kurmalarına olanak tanınmasıyla açıkça görülmektedir. Bu da öğretmenlerin motivasyonunu yükselterek öğrenci başarısına olumlu katkılarda bulunmalarını sağlıyor. Genel olarak, bu değerlendirmeler, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin iş yaşamlarını güçlendirdiğini ve bu etkilerin sadece öğretmenlerin bireysel performanslarını değil, aynı zamanda sınıf ortamlarını da olumlu bir şekilde etkilediğini gösteriyor. Bu öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenler üzerindeki olumlu etkilerini detaylı bir şekilde yansıtmaktadır. Programlardan elde edilen bilgi ve becerilerin, sınıf içinde nasıl uygulandığına dair öğretmenlerin açıklamaları, öğrenci odaklı bir öğretim yaklaşımının benimsenmesinden, öğrenci çeşitliliği ve öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı bir tutum geliştirmeye kadar çeşitli alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Öğretmenlerin, programlardan edindikleri öğretim stratejilerini kullanarak öğrencilere derinlemesine anlam kazandırmaya yönelik çabaları, öğrenme sürecini zenginleştirmeye ve öğrencilerin bilgiyi daha etkili bir şekilde kavramalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca, yenilikçi öğretim materyalleri ve teknoloji entegrasyonunun vurgulanması, öğrencilere çeşitli öğrenme deneyimleri sunma konusundaki çeşitliliği artırmakta ve ders içeriğini daha ilgi çekici hale getirmektedir. Programlardan elde edilen pedagojik bilgilerin öğretmenlerin öğrenci çeşitliliği ve öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı bir tutum benimsemelerine etki ettiği vurgulanmaktadır. Bu, öğretmenlerin sınıflarında daha özelleştirilmiş ve kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunmaya yönelik çabalarını desteklemektedir. Sınıf yönetimi stratejilerinin vurgulanması, öğretmenlerin disiplin sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkmalarına ve sınıf içinde pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmalarına yönelik becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda, öğretmenlerin değerlendirme stratejilerini kullanarak öğrenci ilerlemesini takip etmeleri ve bireysel öğrenci ihtiyaçlarına odaklanmaları, öğrenme sürecini daha kişiselleştirilmiş hale getirmektedir. Sosyal ve duygusal ihtiyaçlara duyarlılık vurgusu, öğretmenlerin öğrencilerle güçlü bağlantılar kurma ve sınıf içinde olumlu bir kültür oluşturma konusundaki çabalarını yansıtmaktadır. Bu, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını anlama ve destekleme noktasında öğretmenlerin daha bilinçli bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanımaktadır. Programlardan elde edilen bilgilerin paylaşılması ve mesleki ağların genişletilmesi, öğretmenlerin sürekli olarak güncel eğitim trendlerini takip etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Bu, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini sürdürmelerine ve öğrencilere en iyi öğrenme deneyimini sunabilmelerine yardımcı olmaktadır. Genel olarak, öğretmen ifadeleri, mesleki gelişim programlarının öğretmenlerin profesyonel kapasitelerini artırmada ve sınıf içinde daha etkili öğretim stratejileri uygulamalarında önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Bu da öğrenci başarısını artırmak ve öğrenme deneyimini zenginleştirmek adına olumlu bir etki yaratmaktadır.

Öneriler

- ✓ Mesleki gelişim programları, öğretmenlerin sınıf içindeki etkinliklerini zenginleştirmekte ve öğrenci başarısını artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, programların daha fazla öğretmen tarafından uygulanabilir olması için düzenlenen atölyeler, seminerler veya çevrim içi eğitimler gibi destekleyici etkinliklere odaklanılabilir.
- ✓ Programlardan elde edilen bilgilerin paylaşılması ve mesleki ağların genişletilmesi, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, öğretmenler arası işbirliğini teşvik edici etkinlikler düzenlenerek, öğretmenlerin birbirleriyle daha sık etkileşimde bulunmaları sağlanabilir.
- ✓ Öğretmenler, programlar aracılığıyla teknoloji entegrasyonu ve yenilikçi öğretim materyalleri kullanma becerilerini güçlendiriyor. Bu nedenle, teknoloji odaklı eğitim içerikleri ve pratik uygulamaların artırılması, öğretmenlere dijital araçları daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.

- ✓ Programlar, öğretmenlerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlara duyarlılık konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlıyor. Bu çerçevede, öğretmenlere bu konuda daha fazla destek sunmak için özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenebilir.
- ✓ Programların etkilerini izlemek ve değerlendirmek, sürekli iyileştirme için önemlidir. Program organizatörleri, katılımcı öğretmenlerle düzenli geri bildirim toplantıları düzenleyerek, programların öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirebilir ve gerekirse ayarlamalar yapabilirler.
- ✓ Uygulama Sürekliliğini Sağlama: Öğretmenlerin programlardan elde ettikleri bilgi ve becerileri uzun vadeli olarak sınıflarında uygulamalarını sağlamak için sürekli destek mekanizmaları oluşturulabilir. Bu, öğretmenlerin öğrendiklerini günlük eğitim pratiklerine entegre etmelerini kolaylaştırabilir.

KAYNAKLAR

- Alagöz-Hamzaj, Y. (2022). Öğretmenlere yönelik mesleki öğrenme modeli geliştirilmesi ve modelin eğitimde oyunlaştırma konusunda uygulanması. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir
- Amanatidis, N. (2013). Unveiling the teachers' profiles through an INSET (in service training) course of Greek primary school teachers in the pedagogy of ICT (information and communications technology) in-classroom instruction. *Education and Information Technologies*, 20(2), 221–240.
- Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. *Qualitative Research*, 1(3), 385-405.
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Bradbury, H., Lewis, R.& Embury, D.C. (2019). *Education Action Research: With and for the Next Generation*. The Wiley Handbook of Action Research in Education içinde. C. A. Mertler (Ed.), John Wiley&Sons,Inc.: USA.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 215.824.4014522633
- Guskey, T. R. (2000). *Evaluating professional development*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press
- OECD (2019). *Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*, TALIS, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2020). *Teachers and school leaders as valued professionals*, TALIS, OECD Publishing, Paris.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Tekniği. *Sosyoloji Notları*, 66.
- Özdemir, M. (2020). *Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi*. (2.Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara.
- Özkan, Y.Ö. ve Anıl, D. (2014). Öğretmen mesleki gelişim değişkenlerinin ayırt edicilik düzeyi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)*, 29(4), 205-216.
- Paniagua, A. and Istance, D. (2018). *Teachers as designers of learning environments: The importance of innovative pedagogies, educational research and innovation*. OECD Publishing, Paris.
- Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2014). Professional development across the teaching career: Teachers' uptake of formal and informal learning opportunities. *Teachers' professional development içinde* (pp. 97-121). Brill.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.